

ADVERTISEMENT

आउटलुक

Home कला-संस्कृति गांधी शांति प्रतिष्ठान ने की कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान की घोषणा, अजीत अंजुम और आरफा खानम शेरवानी किए जाएंगे सम्मानित

गांधी शांति प्रतिष्ठान ने की कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान की घोषणा, अजीत अंजुम और आरफा खानम शेरवानी किए जाएंगे सम्मानित

आउटलुक टीम - NOV 08, 2022

[Facebook](#)
[Twitter](#)
[Google Plus](#)
[Linkedin](#)

गांधी शांति प्रतिष्ठान ने की कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान की घोषणा, अजीत अंजुम और आरफा खानम शेरवानी किए जाएंगे सम्मानित

दिल्ली प्रेस क्लब में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में गांधी शांति प्रतिष्ठान ने कुलदीप नैयर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार की घोषणा की। 2021 के लिए यह सम्मान प्रसिद्ध पत्रकार व यू-ट्यूबर अजीत अंजुम को और 2022 के लिए 'द वायर' की पत्रकार आरफा खानम शेरवानी को दिया गया है। 1-1 लाख रुपयों का यह सम्मान प्रशस्ति-पत्र के साथ इन दो पत्रकारों को 12 नवंबर 2022 दिल्ली कर राजेंद्र भवन के सभागार में दिया जाएगा।

आउटलुक टीम गांधी शांति प्रतिष्ठान की पुरस्कार चयन समिति प्रतिवर्ष पत्रकारों के काम का आकलन कर, उस वर्ष का विशिष्ठ पत्रकार चुनती है। इस योजना में सभी भारतीय भाषाओं को समेटने की कोशिश की जाती है।

गांधी शांति प्रतिष्ठान ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि आज जब मीडिया अपनी भूमिका भी भूलता जा रहा है और कर्तव्य भी; जब भय व बंदिशों का खुला खेल कलमों को गुलाम व गूंगा बना रहा है, गांधी शांति प्रतिष्ठान स्वतंत्र व साहसी पत्रकारिता को उभारना व सम्मानित करना अपना दायित्व समझता है।

विज्ञप्ति में कहा गया है, " इस दिये था। 2018 में दूसरा पत्र स्थगित रहा। इसलिए 2022

री के एंकर रवीश कुमार को ग दो वर्षों तक यह आयोजन

कुलदीप नैयर पत्रकारिता स

कहा कि नागरिकों व मीडिया की आजादी के लिए यह जितना नाजुक दौर है उतने ही साहस के साथ पत्रकारों के सामने आने का भी वक्त है। सतत जागरूकता से ही हम आजादी का सम्मान भी कर सकते हैं और संरक्षण भी। उन्होंने याद दिलाया कि तमाम दावों व घोषणाओं के बावजूद सच तो यही है कि हम लोग, जो आज से असहमत हैं, बहुमत में हैं। इनको देश के 35% लोगों ने चुना है तो 65% के नहीं चुना है। इस असहमति को पहचानना व स्वीर्य करना ही लोकतंत्र हैं। उन्होंने कहा कि कुलदीप नैयर अब नहीं हैं लेकिन आजाद कलम का साहस जबतक है, कुलदीप नैयर तब तक लिखते-बोलते रहेंगे।

गान्धी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत ने बताया कि 1 लाख रुपयों का यह सम्मान कोरोना के कारण पिछले दो वर्षों तक स्थगित रहा और इन्हीं दो वर्षों में पत्रकारिता का चेहरा भी और उसका चरित्र भी बदला। अब कोरोना जा रहा है तो यह चेहरा भी जाना चाहिए व यह चरित्र भी। गान्धी शांति प्रतिष्ठान द्वारा संचालित इस सम्मान योजना की चयन समिति में ओम थानवी, नीरजा चौधरी, संजय पारीख, जयशंकर गुप्ता, विजय प्रताप, प्रमोद रंजन, प्रियदर्शन तथा अनिल सिन्हा हैं। समिति के अध्यक्ष समाजशास्त्री आशीष नंदी तथा मंत्री पत्रकार-संपादक अशोक कुमार हैं।

गान्धी शांति प्रतिष्ठान ने बताया कि कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान वितरण समारोह 12 नवंबर 2022 (शनिवार) को 4-7 बजे तक दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित राजेंद्र भवन के सभागार में आयोजित किया गया जिसमें स्वतंत्र पत्रकारिता के हामी हर नागरिक को सहर्ष आमंत्रण है।

अब आप हिंदी आउटलुक अपने मोबाइल पर भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें आउटलुक हिंदी एप [गूगल प्ले स्टोर](#) या [एपल स्टोर](#) से

[गान्धी शांति प्रतिष्ठान](#) [कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान](#) [अजीत अंजुम](#) [आरफा खानम शेरवानी](#) [Gandhi Peace Foundation](#) [Kuldeep Nayar Journalism Award](#)
[Ajit Anjum](#) [Arfa Khanum Sherwani](#)

MORE FROM OUTLOOK HINDI

राहुल गांधी को मिला एनसीपी का समर्थन, सुप्रिया सुले हुई भारत जोड़ो यात्रा में शामिल
10 November, 2022

अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को मतदाता सूची से छेड़छाड़ के दिए 'सबूत', बड़े पैमाने पर हटाने का लगाया था आरोप
10 November, 2022

टी-20 वर्ल्ड कप: एडिलेड में इंग्लैंड से बुरी तरह हारा भारत, 10 विकेट से रौंदा; टूटा वर्ल्ड कप का सपना
10 November, 2022

यूपी: हेट स्पीच मामले में आजम खान को झटका, कोर्ट से सजा पर रोक की अर्जी खारिज; रामपुर में होगा उपचुनाव
10 November, 2022

2n income chance for Indians.

|

Sponsored

Born between 1956 to 1996? You can earn a potential second income with companies like Amazon CFDs!

|

Close Ad